
ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ КАК ПОДЛИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Давыдов Игорь Витальевич — исследователь экономики и идеологии позднего капитализма, сотрудник научной библиотеки МГУ им. Ломоносова

Даётся сравнительный анализ места ленинизма в рамках спектра антикапиталистических идей. В конце статьи описываются составные части ленинизма, и доказывается его оценка как наиболее эффективного метода перехода к социализму. Это позволяет правильно понять суть методологии Ленина и использовать заложенный в ней аналитический потенциал для осмысления современной реальности.

Ключевые слова. Ленин, демократия, революция, социализм, бюрократизация, профсоюзы, кооперативы, самоуправление, диалектика, СССР.

Аннотация. В статье рассматривается история развития ленинизма как метода перехода к социализму через подлинно демократические преобразования. Развенчиваются мифы о самоценности диктатуры, антидемократизме, этатизме и беспринципности Ленина.

LENIN'S PATH TO SOCIALISM AS GENUINE DEMOCRACY

Davydov Igor Vitalievich, researcher of economics and ideology of late capitalism, member of the Scientific library of Lomonosov Moscow State University

Abstract. This article considers the history of the development of Leninism as a path to achieve socialism through genuine democratic changes. Here will be busted myths about importance of personal dictatorship, antidemocratism, etatism, and Lenin's lack of principles. It provides comparative analysis of Leninism's place within spectrum of the anti capitalistic ideas. In the end article describes component parts of Leninism, and proves it as the most effective method transition to socialism. It makes possible to understand Lenin's methodology in the right way and use it's analytical capacity to understand modern reality.

Keywords. Lenin, democracy, revolution, socialism, bureaucratization, trade unions, cooperatives, self-government, dialectic, USSR.

DOI: 10.5281/zenodo.13748264

Прошло уже сто лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина, за это время его критиковали за многое, с разных сторон одновременно и ультралевые и правые разных оттенков. Темы и аргументы в критике у них разнились за исключением одного пункта признание, которого объединяет не только противников, но и многих сторонников идей Владимира Ильича, а именно его отказ от демократии. И, казалось бы, к этому есть все основания, например, разгон Учредительного собрания, а перед этим

запрет Кадетской партии, которая на заседании ЦК приняла приоритет вооружённой борьбы над политической ради установления правой буржуазной диктатуры à la генерал Корнилов и отмены всех прогрессивных завоеваний, как октября, так и февраля, введение цензуры. Но на самом деле, запрещать правые партии стали уже после Февральской революции, введение цензуры также осуществлялось Временным правительством в июльские дни 1917 г. в рамках самообороны. И так же и самим большевикам пришлось вынужденно в рамках трагической необходимости принимать такие же недемократичные меры. Означает ли это что у большевиков не было демократии? История поможет нам дать на этот вопрос правильный ответ. К примеру, Владимир Ильич не боялся выносить принятие важных решений на демократическое голосование, не имея гарантии нужного для себя исхода, как например ратификацию Брест-Литовского мира. То есть антидемократизм не был сущностной частью ленинизма. Напротив, можно сказать и как будет показано ниже, именно ленинизму имманентна подлинная демократия и гражданственность в том смысле, в каком Ленин хотел опираться на сознательность конкретных людей при демонтаже капитализма и переходе к социализму. Ведь именно Ленинская форма марксизма в отличие от его не диалектических форм с одной стороны и не марксистских с другой даёт наиболее грамотный синтез теории и практики в конкретный исторический момент, не забывая о том, что у любого понятия, явления и действия есть множество форм. И вот на примерах событий 1917-1922 гг. это и будет продемонстрировано.

1. Советская демократия как просвет в истории

Первым ярким примером применения ленинского метода, о котором хотелось бы рассказать, это гениальное решение теоремы о демократии, которую пришлось решать в 1917 году. До того вопрос перехода и прихода к власти разными силами ставился чисто дихотомически: либо заговорщики радикалы берущие власть путём её захвата и устанавливающие собственную диктатуру без участия масс, либо социал-демократы, требующие прихода к власти парламентским путём, соблюдающие все буржуазные каноны и не готовые с ними порвать. И вот в условиях двоевластия Ленин мастерски понял, как преодолеть ложную дихотомию заговорщического захвата власти с помощью военного переворота, с одной стороны, и растворением в представительной буржуазной демократии, с другой. При этом Владлен Логинов писал о Ленине в тот период, что: «В 1917 году, отвечая буржуазным политикам на их доводы о «некомпетентности» масс в деле управления государством, о необходимости сначала научить народ «демократизму», Ленин писал:

«Мы знаем, что кадеты тоже согласны учить народ демократизму. Кадетские дамы согласны читать, по лучшим английским и французским источникам, лекции для прислуги о женском равноправии... И благодарный народ будет обучаться таким образом наглядно тому, каково республиканское равенство, свобода и братство...

Да, мы согласны, что кадеты... по-своему, преданы демократизму и пропагандируют его в народе. Но что же делать, если у нас несколько иное представление о демократизме?»

Ленин объяснял «любовь» буржуазии к «демократии»:

«Капиталистам нужна теперь республика, ибо иначе «не сладить» с народом. Но им нужна республика «парламентарная», то есть чтобы демократизм ограничился демократическими выборами, правом посылать в парламент людей, которые - по меткому и глубоко верному замечанию Маркса - народ представляют и народ подавляют.

...Необходимо не только представительство по типу демократии, но и постройка всего управления государством снизу, самими массами, их действенное участие в каждом шаге жизни, их активная роль в управлении... Вот единственный путь... дающий возможность идти планомерно, твёрдо и решительно к социализму, не «вводя» его сверху, а поднимая громадные массы пролетариев и полупролетариев к искусству государственного управления, к распоряжению всей государственной властью» [7, с. 326].

Европейская социал-демократия и анархисты были для него примером того как не надо делать. В условия перехода большинства левых в Европе на позиции оборончества, Владимир Ильич прочитав в Швейцарии Гегеля, сумел благодаря этому найти выход из тупика, через метод различения форм, найдя, таким образом, правильную форму демократии, как инструмента революционного перехода от капитализма к социализму. Советская демократия и лозунг «Вся власть советам» и стали таким инструментом, перевернувшим как рычаг февральский консенсус в апреле 1917 года. Благодаря этому удалось осуществить уход от революционного оборончества, с одной стороны, и уход от розового демократизма, с другой. Также Ленину удалось благодаря победе пути советской власти преодолеть развилку между фашизацией, как в Венгрии после подавления советской республики, и дезинтеграцией страны, как в Китае после смерти Юань Шикая, когда целые провинции были де-факто под управлением милитаристских клик и разного рода банд. В итоге можно сказать о том, что если бы Ленин не сумел воспользоваться путём построения советской власти, не разогнал Учредительное собрание, с одной стороны, и послушал ультралевых, с другой, то он мог бы повторить путь Розы Люксембург и Союза Спартака в Германии, либо путь бордигистов в Красное Двухлетие в Италии, результатом поражения которого стал приход Муссолини к власти. Таким образом, соединение власти советов и демократического централизма стало просветом между ложными крайностями, уводящими в дурную бесконечность. Важность такого пути для Владимира Ильича подчёркивает появление его статьи «О компромиссах» в конце августа 1917 года. В ней он пишет о том, что большевики готовы отказаться от борьбы за власть и отдать её господствующим на тот момент в советах эсерам и меньшевикам,

при условии отказа от сотрудничества с буржуазией, передачи всей власти советам, и создания ответственного перед советами правительства: из эсеров и меньшевиков, что, по мнению Владимира Ильича: «... могло бы обеспечить с гигантской вероятностью мирное движение вперёд всей российской революции и чрезвычайно большие шансы больших шагов вперёд всемирного движения к миру и победе социализма» [2, с. 135].

2. Ленинский путь между буржуазной реставрацией и бюрократизацией

Следующим примером применения метода можно назвать противостояние Владимира Ильича 2-м тенденциям в рамках русской революции. С одной стороны откровенной контрреволюции справа в сочетании с умеренными левыми сторонниками построения капитализма в России в связи с невозможностью построения социализма, существовавшими как вовне, так и внутри партии, а с другой стороны внутрипартийному перерождению, бюрократизации и абстрактной уравниловке. Его путь заключался в постоянном поиске конкретно исторических решений без ухода в абстрактные крайности. Каждый раз, найденный парадоксальный, казалось бы, выход оказывался наиболее закономерным и логичным в тех условиях. За это Ленина часто называли беспринципным макиавеллистом и циником, хотя ирония истории заключается в том, что именно его деятельность все эти годы оказывалась наиболее идейной и последовательной, в отличие от его критиков, которые с лёгкостью меняли свои взгляды, сдавали свои позиции и принципы. Сам Ленин был непреклонен и последователен в целях, но при этом мог менять тактику. Примерами таких реальных поворотов, которые, формально являясь отступлениями от марксизма и революции, на самом деле укрепляли их, были: изменение земельной программы в 1917 году с фактическим заимствованием её у левых эсеров и введение НЭПа в 1921 году.

3. Диалектика демократии у простого жителя российской империи

Владимир Ильич Ленин сделал парадоксальную ставку на «тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий». Он считал: «Нет-нет, и прорвётся голос подлинной мужицкой жизни, мужицкий демократизм через всю черносотенную затхлость и затасканность». То есть он понял диалектику неотчуждённого уравнительного мелкобуржуазного сознания, он понял, что только носители такого сознания и могут пойти на подлинно радикальные изменения социально-экономических условий. И в этом смысле он оказался выше, чем многие абстрактно левые, социал-демократы и народники, которые столкнувшись с реальными простыми людьми, испугались и потребовали загнать их в стойла. Все это в том числе ещё и потому что абстрактные левые видели построение социализма для народа, но без народа, в отличие от Ленина, который строил социализм вместе с народом, при этом признавая его характер как он есть, не боясь критиковать его, и опираясь на все лучшее в

нем, а не абстрактно отталкиваясь от «Нового хама». Так отвечая кадетам и всем сторонникам теорий «бунта/восстания/психологии толпы и масс» он прекрасно понимал все трудности, стоявшие на этом пути: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами... Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту» [3, с. 315]. Об этом же он упомянул в тезисах, которые составлял для одного из своих выступлений в декабре 1921 года, записав:

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать все.
Понимать массу.
Уметь подойти.
Завоевать её абсолютное доверие».
И, наконец, - «Не льстить массе...»

27 марта 1922 года на XI съезде партии Владимир Ильич говорил: «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собою масс, и вся машина развалится» [7, с. 325].

При этом, например, Ленина обвиняли в том, что он использовал жадность крестьян, чтобы захватить власть и ограбить богатых, а потом обманул самих крестьян и забрал у них землю. На самом деле он не обманул крестьян, а благодаря Декрету о земле и введению Нэпа, реализовал их давнюю мечту о земле. Он знал, что их лозунг был «Земля ничья, земля божья» и они были против частной собственности на землю. Также он понимал, что в случае свободной продажи земли большинство простых крестьян будет обмануто кулаками, примеры чего он видел своими глазами. Ну и наконец, история переселения Столыпиным крестьян в Сибирь, спустя 10 лет завершилась тем, что эти крестьяне создали кооперативное сибирское движение, которое стало затем настолько сильным и влиятельным, что самостоятельно смогло спонсировать правительство Сибирских областников. Наконец, подтверждением его ставки на простого человека служило поведение людей во время создания первого совета в Иваново-Вознесенске в 1905 году, где сами рабочие боролись с пьянством и закрывали кабаки и винные дома. Что опровергало миф правых о том, что при получении власти народ начнёт вести себя по-скотски. Другое дело, что наличие созидательности власти народ начнёт вести себя по-скотски. Другое дело, что наличие созидательности власти народ начнёт вести себя по-скотски.

тельного не отменяло наличие разрушительного и рабского элемента в сознании людей, живших при царизме. По сути, в сознании простого человека существовала дихотомия как следствие уравнительной мелкобуржуазной психологии. В одном случае могло проявляться радикально-созидательное начало как в выше описанном примере с Иваново-Вознесенском, в другом проявлялось дикое уравнительное варварское начало, что было описано в воспоминаниях Фурманова о Чапаеве, а также в «Конармии» у Бабеля. Эта дихотомия проявлялась в популярности такого явления, как «атаманщина», в котором фактически отражалась диалектика раба и господина, когда люди добровольно отказывались от своей свободы ради уравнительного построения микросоциума. Фактически феномен атаманов воплощал старую мечту о добром царе, которому все подчиняются, но который командует и вершит суд по справедливости. Этими настроениями воспользуется в дальнейшем «товарищ» Сталин при построении своей формы социализма сверху, которая будет ближе к прусской Бисмарка, нежели чем к Ленинской.

4. Профсоюзы как школа производственной демократии и социализма

В дальнейшем дискуссия о профсоюзах 1921 года показала, что именно ленинское понимание профсоюзов также оказалось наиболее сбалансированным и диалектичным. Как писал Ленин: «... необходимо, чтобы каждый участник производства понял необходимость и целесообразность выполняемых им производственных задач; чтобы каждый участник производства участвовал не только в выполнении заданий сверху, но и сознательно принимал участие в исправлении всех недочётов, технических и организационных, в области производства» [5, с. 277].

Также в его подходе к профсоюзам была важна диалектика правильного сочетания политического и экономического: «Говорить (или хотя бы даже косвенно допускать мысль), что политический подход равноценен «хозяйственному», что можно брать «то и то», это значит забывать азбуку марксизма.

Другими словами. Политический подход, это значит: если подойти к профсоюзам неправильно, это погубит Советскую власть, диктатуру пролетариата. (Раскол партии с профсоюзами при условии, что партия неправа, наверняка свалил бы Советскую власть в такой крестьянской стране, как Россия.) Можно (и должно) проверять это соображение по существу, т. е. разбирать, вникать, решать правилен или неправилен данный подход. Говорить же: я «ценю» политический ваш подход, «но» это только политический, нам же нужен «и хозяйственный», это все равно, что сказать: я «ценю» ваше соображение о том, что, делая такой-то шаг, вы ломаете себе шею, но взвесьте также и то, что быть сытым и одетым лучше, чем голодным и раздетым» [5, с. 278].

В итоге оно прошло в просвет между абстрактным цеховым эгоизмом Рабочей оппозиции, ведущим к самоценности профбюрократии и замыкании в узком тред-юнионизме, с одной стороны, и этатистским омертвляющим огосударствлением, с

другой стороны. Ленин правильно углядел такую форму организации профсоюзов, которая являлась наиболее созидательной и помогала учиться производственной демократии и социализму, при этом, не замыкаясь в своих узких интересах. То есть благодаря ей возможным оказалось совместить лучшие из форм организации, как профсоюзов, так и государства победившей революции. Которые помогали, с одной стороны обучать рабочих, а с другой, давали возможность почувствовать их сопричастность с общим делом, говоря иначе, давали возможность разотчуждения и понимание того, что от них что-то зависит и реализации подлинного творчества масс.

Именно в этой дискуссии Владимир Ильич демонстрирует виртуозное владение диалектикой, которую он сумел реализовать, показав различие формальной логики от диалектической, но не просто так, а для того, чтобы развенчать эклектизм и формализм своих антагонистов по дискуссии: «... чтобы доказать делом мою благодарность, я отвечаю популярным объяснением того, что такое эклектицизм в отличие от диалектики.

Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствовании» со всем остальным миром. Стакан есть тяжёлый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное.

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.

Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться — с поправками — для низших классов школы), берет формальные определения, руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности

предостережёт нас от ошибок и от омертвления. Это во-1-х. Во-2-х, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении. По отношению к стакану это не сразу ясно, но и стакан не остаётся неизменным, а в особенности меняется назначение стакана, употребление его, связь его с окружающим миром. В-3-х, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-4-х, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна», как любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов» [5, с. 289]. Этим он доказал что за каждой ошибкой при выборе тактики или оценки стоит ложной метод анализа окружающей действительности. То есть что только правильный философский метод даёт возможность прийти к правильным результатам в практике.

5. Кооперативное самоуправление в сочетании с подлинным рабочим контролем как демократический путь к социализму и подлинному самоуправлению

Ленин считал: «строй социализма – это строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией» [6, с. 373]. Его переход к Нэпу и его размышления в статье «О кооперации» от января 1923 года стали теми находками, которые дают ответ на вопрос, каким способом перейти в отсталой стране на путь социализма. Именно этот переходный этап и та форма этапа, о которой он размышлял в конце жизни в этой статье, в сочетании с размышлениями о самоуправлении в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин», и даёт представление о том, что такое демократический путь к социализму и подлинному самоуправлению, как просвет между ложными крайностями: отказа от революции и построения капитализма, с одной стороны, и построения «азиатского» бюрократического этатизма, с другой. В случае реализации ленинского синтеза не было бы такого отчуждения простых рабочих и крестьян, более эффективно прошли бы переходный этап, осуществилась бы творческая самореализация масс, люди научились бы самоуправлению, и каждая кухарка в реальности смогла бы научиться управлять государством. Также нужно добавить, что Ленин, применяя своё понимание кооперативов, опирался на свои старые мысли, которые он сформулировал до 1917 года на Копенгагенском социалистическом конгрессе, что доказывает, что выработка правильной формы строительства кооперативов была не вынужденным оппортунизмом, сиюминутным отступлением от собственных идей, а наоборот, развитием собственных идей и углублением революции. Как он писал по итогам конгресса: «Совершенно очевидно, что здесь намечаются две основные линии: одна — линия пролетарской классовой борьбы, признание за кооперативами ценности для этой борьбы, как её орудия, как одного из подсобных средств её, и определение условий, при которых кооперативы играли бы действительно такую

роль, а не оставались простыми торговыми предприятиями. Другая линия — мелкобуржуазная, затемняющая вопрос о роли кооперативов в классовой борьбе пролетариата, раздвигающая значение кооперативов за пределы этой борьбы (т. е. смешивающая пролетарские и хозяйские взгляды на кооперативы), определяющая цели кооперативов такими общими фразами, которые приемлемы и для буржуазного реформатора, этого идеолога прогрессивных хозяев и хозяйчиков» [1, с. 346]. Для реализации своей формы взаимодействия с кооперативами на практике была предложена следующая резолюция, которая, к сожалению, не была принята большинством:

«1) Что пролетарские потребительные товарищества улучшают положение рабочего класса в том отношении, что суживают размеры эксплуатации со стороны всякого рода торговых посредников, что влияют на условия труда рабочих, занятых в заведениях поставщиков, и улучшают положение собственных служащих.

2) Что эти товарищества могут получить большое значение для экономической и политической массовой борьбы пролетариата, поддерживая рабочих во время стачек, локаутов, политических преследований и проч.

С другой стороны, конгресс указывает на то:

1) что улучшения, которые могут быть достигнуты при помощи потребительных товариществ, могут быть лишь весьма незначительны до тех пор, пока средства производства находятся в руках того класса, без экспроприации которого не может быть осуществлён социализм;

2) что потребительные товарищества не являются организациями непосредственной борьбы с капиталом и существуют наряду с подобного же рода организациями других классов, могущими породить иллюзию, что эти организации являются средством, при помощи которого социальный вопрос может быть решён без классовой борьбы и экспроприации буржуазии.

Конгресс призывает рабочих всех стран:

a) вступать в пролетарские потребительные товарищества и всячески содействовать их развитию, отстаивая при этом демократический характер этих организаций;

b) путём неустанной социалистической пропаганды в потребительных товариществах способствовать распространению среди рабочих идей классовой борьбы и социализма;

c) стремиться, вместе с тем, достигнуть возможно более полного сближения всех форм рабочего движения.

Конгресс отмечает также, что производительные товарищества в том только случае имеют значение для борьбы рабочего класса, когда являются составной частью товариществ потребительных...

...мы внесли две (главные) поправки: во-первых, заменить слова: "(кооперативы) помогают рабочим готовить демократизацию и социализацию производства и обмена" словами: "(кооперативы) помогают в известной степени готовить функ-

ционирование производства и обмена после экспроприации класса капиталистов". Смысл этой поправки, сформулированной стилистически не совсем удачно, состоял не в том, что кооперативы теперь не могут помогать рабочим, а в том, что подготовляемое уже теперь кооперативами функционирование будущего производства и обмена может наступить лишь после экспроприации капиталистов. Вторая поправка относилась к пункту, который говорит об отношении кооперативов к партии. Мы предлагали либо добавить слова: "что (т. е. помощь рабочей борьбе) во всяком случае желательно с точки зрения социализма", либо заменить весь этот пункт другим, прямо рекомендуя социалистам в кооперативах проповедовать и отстаивать необходимость прямой помощи классово-борьбе пролетариата» [6, с. 348].

Ещё одним полем применения данного метода стало нахождение правильной формы создания советского государства. Ленину удалось пройти с его теорией союзного государства между двух огней: буржуазного национального строительства как самоценности, которая вела к торжеству национального эгоизма, и в пределе ведущая к построению отдельных маленьких национальных государств легко интегрируемых в мировую капиталистическую систему на неолококолониалистских началах, либо автономизации являющейся, по сути, новым бюрократическим закрепощением народов населяющих бывшую царскую Россию. Именно союзная форма с правом выхода давала возможность быть единым целым, когда каждый субъект чувствовал себя на равных. То, насколько это было важно для Ленина, показала история с так называемым «Грузинским делом», в котором он встал на сторону грузинского руководства в стычке с федеральным. Потому что для Ленина борьба с бюрократизмом за демократию была важна и в национальном вопросе.

В итоге, при реализации ленинской формы переходного периода - диктатуры пролетариата, мы бы получили наименьшее количество минусов в сравнении со сталинской или бухаринской формами. Появилась бы возможность сочетать мировую революцию с внутренним развитием производительных сил и строительством нового общества, а не жертвовать одним в угоду другому. Благодаря этому удалось бы соединить это с подлинным разотчуждением людей, как в творческом процессе саморазвития, так и в управлении государством и реализовать процесс отмирания государства при увеличении количества реально управляющих в стране. Ведь он считал что: «... Ум десятков миллионов творцов создаёт нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое гениальное предвидение» [3, с. 281]. А главное появилась бы возможность самореализации людей и социальной энергии в созидательных формах. В результате герои Зоценко проиграли бы схватку за страну, и не победило бы повсеместное омещанивание. А также удалось бы сохранить гегемонию революционной логики и этики не формально в лозунгах, а в реальной практике.

В конце своей жизни Ленин находит наиболее неотчуждённую форму диктатуры пролетариата. И описывает её в статье «Как нам реорганизовать Рабкрин». Критики

Ленина объясняли её появление тем, что Владимир Ильич от безысходности и разочарования в партии решил опереться на простых людей. Ведь «к концу 1920 года число государственных служащих возросло с чуть более чем 100 000 до ошеломляющей цифры - 5 880 000 человек. Таким образом, число чиновников в пять раз превысило число промышленных рабочих» [8]. Но на самом деле, идеи из статьи о привлечении беспартийных рабочих и крестьян к управлению появились ещё раньше. Так ещё в 1918, году в своей статье «Очередные задачи Советской власти» Ленин хотел постепенно вовлечь весь рабочий класс в выполнение задач по управлению государством: «Целью нашей является поголовное привлечение бедноты к практическому участию в управлении, и всяческие шаги к осуществлению этого - чем разнообразнее, тем лучше, - должны тщательно регистрироваться, изучаться, систематизироваться, проверяться более широким опытом, узаконяться. Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часового "урока" производительной работы: переход к этому особенно труден, но только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма» [4, с. 204]. Также, например, ещё 28 февраля 1921 года к Владимиру Ильичу приходил владимирский крестьянин И. А. Чекунов. «Он уже бывал у Ленина и в 1919 году, и в 1920-м и всякий раз с наказами от крестьян, своими проектами. На сей раз у него соображения относительно порядка взимания мясной развёрстки. «Старик со светлой головой...»; «очень интересный трудовой крестьянин, по-своему пропагандирующий основы коммунизма»; «сочувствует коммунистам, но не идёт в партию, ибо ходит в церковь, христианин (отвергаю- де обряды, но верующий)» - так писал о нем Ленин.

А вот и основное содержание разговора:

«Улучшает хозяйство. Объехал Нижегородскую и Симбирскую губернии,- пишет Ленин о Чекунове. Крестьяне, говорит, потеряли доверие к Соввласти. Можно ли, спрашиваю, поправить налогом? Думает, что да. В своём уезде добился, при помощи рабочих, смены худой Советской власти хорошо».

Вот за таких людей нам надо изо всех сил уцепиться для восстановления доверия массы крестьян. Это основная политическая задача и притом не терпящая отлагательства».

По предложению Владимира Ильича Чекунова вводят в состав коллегии Наркомата земледелия» [7, с. 323].

В самой же статье излагается способ борьбы с бюрократизацией, путь отмирания государства, борьба с отрывом управляющих от масс, сохранения приоритета коренных классовых интересов:

«Я предлагаю съезду выбрать 75-100 (цифры все, конечно, примерные) новых членов ЦКК из рабочих и крестьян. Выбираемые должны подвергнуться такой же проверке по части партийной, как и обыкновенные члены ЦК, ибо выбираемые долж-

ны будут пользоваться всеми правами членов ЦК.

С другой стороны, Рабкрин должен быть сведён к 300-400 служащих, особо проверенных по части добросовестности и по части знания нашего госаппарата, а также выдержавших особое испытание относительно знакомства их с основами научной организации труда вообще и, в частности, труда управленческого, канцелярского и т. д.

По моему мнению, такое соединение Рабкрин с ЦКК принесёт пользу обоим этим учреждениям. С одной стороны, Рабкрин получит таким путём столь высокий авторитет, что станет, по меньшей мере, не хуже нашего НКВД. С другой стороны, наш ЦК совместно с ЦКК выйдет окончательно на ту дорогу превращения в высшую партийную конференцию, на которую он, в сущности, уже встал и по которой ему следует дойти до конца для правильного, в двояком отношении, выполнения своих задач: в отношении планомерности, целесообразности, систематичности его организации и работы и в отношении связи с действительно широкими массами через посредство лучших из наших рабочих и крестьян» [6, с. 384].

Изложенное в ней доказывает, что Ленин до конца искал выход из видимого тупика бюрократизации, к которому приводил отрыв управляющих от масс, он до конца боролся за будущее и отказ от реализации его предложений стал большой трагедией для советской страны, а, в конечном счёте, и для всего мира.

Резюмируя всё выше сказанное, можно сделать вывод, что ленинизму как методу имманентны:

1) диалектика как способ познания и анализа конкретного исторического момента для нахождения правильной тактики,

2) критичное отношение к человеку, не уходящее в антропологический пессимизм, вместе с самоценностью просвещения с целью поднятия культурного уровня каждого конкретного человека до сознательной личности,

3) построение и использование институтов самоуправления с опорой на творчество и сознательность масс для демонтажа капитализма,

4) отсутствие самоценности тактики и подчинение всех тактических средств и поворотов главной стратегической цели – переходу от царства необходимости в царство свободы,

5) признание государства инструментом - отрицание его самоценности и реализация его отрицания на практике,

6) теория отражения как основа онтогносеологического познания окружающей действительности,

7) опора на самую объективную реальность, поиск средств изменения реальности в самой реальности.

Что означает по сути, что приписываемые Ленину и ленинизму как методу анти-

демократизм и этатизм ему не присущи. На самом деле антидемократизм и этатизм являются антитезами ленинизму и присущи ложным формам марксизма и левых идей в целом. Стоит напомнить, что ещё в манифесте Компартии Маркс и Энгельс перечисляли ложные формы социализма, а к концу XIX века выявилась ещё одна такая форма, а именно Прусский социализм Бисмарка. Эта форма наряду с романтической критикой либерального капитализма в форме социал-монархизма стали в России довольно популярны, например идеи Зубатовского социализма до 1917 года и идеи младороссов после 1917 года. Одновременно с этим из идей анархо-синдикализма родилась идеология фашизма, появление которой, на первых порах, вызвало энтузиазм даже у некоторых коммунистов. Всем выше упомянутым формам была имманентна самоценность государства. В отличие от них, как уже упоминалось выше, ленинская форма социализма отрицала самоценность государства и вела к его отмиранию, что делало её главной преемницей Маркса, в отличие от социал-демократической и сталинской форм, в которых постулировалась в той или иной степени самоценность государства. То есть ленинской форме требовалось построение социализма снизу и на равных, в отличие от других, которым требовалось так или иначе построение сверху. Только на основе идей Ленина, применяемых и обогащённых на новом витке развития, возможен правильный переход от царства необходимости к царству свободы!

Литература

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 19. — 346 с.
2. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 34. — 135 с.
3. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 35. — 281 с. 315
4. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 36. — 204 с.
5. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 42. — 277 с. 278, 289
6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Москва: Издательство политической литературы, 1967. – т. 45. — 348 с. 373, 384
7. Логинов В. Т. Штрихи к портрету. В. И. Ленин - мыслитель, революционер, человек. – Москва: Ткачёвиздат, 2023 – 323 с. 325, 326
8. Тед Грант, Россия: от революции к контрреволюции. – Москва: Марксистская тенденция, 2023 – 111 с.